

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ «4К» КАК КЛЮЧЕВОГО КОМПОНЕНТА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Авторы: Amanullayeva Kamola Muminovna¹, Muradova Shaxnoza Muradullayevna²

Аффилиация: ISFT instituti Samarqand filiali, PhD., professor v.b. ¹, ISFT instituti Samarqand filiali, Xorijiy til va adabiyoti magistranti ²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20001026>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются ключевые компетенции XXI века в контексте современного школьного образования, особое внимание уделяется модели «4К», включающей креативность, критическое мышление, коммуникацию и сотрудничество. Анализируются изменения в образовательных целях, обусловленные глобализацией, развитием технологий и трансформацией общества. Показано, что традиционная ориентация на предметные знания становится недостаточной для успешной адаптации учащихся к современным условиям. Обоснована необходимость интеграции когнитивного и социально-эмоционального развития обучающихся. Раскрываются особенности организации учебного процесса, направленного на формирование компетенций «4К», включая групповую работу, проектную деятельность и задания с множественными решениями. Подчеркивается, что коммуникация и сотрудничество выступают основными факторами успешного формирования универсальных учебных навыков и подготовки, учащихся к жизни в быстро меняющемся мире.

Ключевые слова: компетенции XXI века, модель «4К», креативность, критическое мышление, коммуникация, сотрудничество, компетентностный подход, образовательные технологии, социальные навыки, школьное образование, учебный процесс.

ВВЕДЕНИЕ

Основные ценности XXI века включают интеллект, креативность и социальные навыки, которые формируются и развиваются на протяжении всей жизни человека. Знаний и умений, которые давала школа в прошлом столетии, уже недостаточно для достижения успеха в современном мире. Быстрое развитие технологий, процессы глобализации и демографические изменения существенно трансформируют общество. В этих условиях особую значимость приобретают социальные компетенции, критическое мышление, способность к сотрудничеству и навыки решения проблем. Система образования также пересматривает свои цели, постепенно расширяя перечень формируемых умений в учебных программах. Современная школа несет ответственность как за когнитивное, так и за социально-эмоциональное развитие учащихся, рассматривая их как взаимосвязанные аспекты. Важный международный документ в области образования, разработанный ЮНЕСКО, определил «цели

устойчивого развития» и выделил когнитивные, социально-эмоциональные и поведенческие результаты обучения.

МЕТОДОЛОГИЯ

В последние годы системы школьного образования во всем мире постепенно отходят от традиционного акцента на усвоение предметных знаний и умений и стремятся создать условия для формирования ключевых компетенций XXI века. Несмотря на различия в моделях и подходах к описанию этих навыков, их базовый набор остается достаточно стабильным. Помимо предметной грамотности, в рамках концепции Partnership for 21st Century Learning выделяются так называемые «инновационные умения», к которым относятся критическое мышление и решение проблем, креативность и инновационность, а также коммуникация и сотрудничество. Наряду с ними важное место занимают жизненные и карьерные навыки. На Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый взгляд на образование» предложена модель образовательных результатов, включающая три уровня: базовую грамотность, компетенции и личностные качества. Центральное место в этой модели занимают компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация (сотрудничество). Выделение именно этих навыков объясняется результатами многочисленных исследований образовательных систем разных стран, направленных на определение приоритетов профессионального сообщества и национальных образовательных стратегий. Одно из таких исследований было проведено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая такие лидеры образования, как Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Япония и стремительно развивающийся Вьетнам. Анализ образовательной политики и стандартов этих стран показал, что наиболее часто в них подчеркиваются такие компетенции, как критическое и креативное мышление, а также умение управлять собой и эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Модель урока, направленного на формирование компетенций «4К» (креативное мышление, критическое мышление, коммуникация, кооперация), относится к современным подходам организации обучения, ориентированным

на развитие ключевых навыков XXI века. В рамках данной модели особое значение приобретают социальные умения и навыки решения комплексных проблем, поэтому когнитивное и социально-эмоциональное развитие рассматриваются как взаимосвязанные и неразделимые процессы. При формировании компетенций «4К» также развиваются личностные качества учащихся, такие как инициативность, настойчивость, лидерские качества и адаптивность [1], которые являются необходимыми для успешной деятельности.

На уроках, ориентированных на развитие компетенций «4К», рекомендуется использовать задания, предполагающие групповую работу с возможным распределением подзадач между участниками. Учебные задачи должны допускать наличие нескольких вариантов решения или даже множества подходов, а также требовать от учащихся самостоятельного поиска и отбора необходимой информации в открытых источниках. Основные характеристики учебной ситуации и учебных заданий, которые создают условия для развития у учащихся креативного и критического мышления, а также других компетенций «4К», включают следующие аспекты:

- учебная задача предполагает наличие нескольких вариантов решения или различных способов достижения одного результата;
- обучающиеся выполняют мини-проект или создают продукт с использованием стандартных, но неочевидных для традиционного учебного процесса средств;
- сюжет решаемой проблемы может развиваться в рамках конкретного предметного содержания, одновременно расширяя и углубляя предметные знания учащихся;
- предусмотрена организация работы в группах;
- требуется самостоятельный поиск, отбор и применение необходимой информации;
- реализуется использование знаний из разных разделов курса или различных учебных предметов для решения одной задачи;
- учитываются индивидуальные возможности учащихся с разным уровнем подготовки. [2, с.24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ современных подходов к организации образовательного процесса позволяет сделать вывод о том, что в условиях XXI века ключевыми факторами успешного обучения становятся коммуникация и сотрудничество. Именно эти компетенции обеспечивают эффективное взаимодействие учащихся, способствуют развитию критического и креативного мышления, а также формируют способность к совместному решению сложных задач. Модель формирования компетенций «4К» демонстрирует, что образовательный процесс постепенно смещается от простого усвоения знаний к развитию универсальных навыков, необходимых для жизни в современном обществе. В этой системе коммуникация выступает как основа обмена идеями, аргументации и понимания, а сотрудничество - как механизм достижения общих целей через взаимодействие и распределение ответственности между участниками учебной деятельности. Практическая реализация данной модели на уроках показывает, что групповые формы работы, проектная деятельность и задачи с множественными решениями

создают благоприятные условия для формирования социальных и когнитивных компетенций одновременно. При этом учащиеся не только усваивают предметное содержание, но и учатся самостоятельно искать информацию, анализировать её и применять в новых ситуациях. Таким образом, можно заключить, что коммуникация и сотрудничество являются основополагающими компонентами современного образования. Их целенаправленное развитие в рамках компетентного подхода способствует подготовке учащихся к успешной адаптации в быстро меняющемся мире, а также формированию у них устойчивых навыков взаимодействия и совместной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сценарии уроков/заданий-образцов, направленных на развитие петентностей // Вклад В будущее России URL: <4К> s://catalog.vbudushee.ru/materials/bank-urokov-zadaniy-obrazcov-avlennyh-na-razvitie-kompetentnostey-4k/
2. Пинская М.А., Михайлова А.М. Компетенции «4К»: формирование и нка на уроке: Практические рекомендации. М.: Корпорация "Российский иник", 2019. С. 1-82
3. <https://infolesson.uz/statya-na-temu-proektirovanie-uroka-formiruyushego-kompetencii-4k-kreativnost-kriticheskoe-myshlenie-kommunikaciyu-i-kooperaciyu-7019858.html>
4. Amanullayeva Kamola Muminovna. The role of translation in science // Texas Journal of Philology, Culture and History. – 2023. – P. 60–62.
5. Amanullayeva Kamola Muminovna. The concept of translation and characteristics of features // Information Horizons: American Journal of Library and Information Science. – 2024. – P. 63–66.
6. Nasrullayeva Tozagul Suxrobovna, Amanullayeva Kamola Muminovna. Peculiarities of translation of technical terms, concepts and rendering articles in technical translation // American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2023. – С. 29–33.
7. Kubayeva Nafisa, Amanullayeva Kamola. The problem of teaching students lexical and phraseological features in translation studies of phrasal verbs in English and Uzbek languages // Eurasian Journal of Academic Research. – P. 39–42. – <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/37844>
8. Алижонова О.А., Амануллаева К.М., Аскарлова М.Б. Использование термина “концепт” в лингвокультурологии // Вестник магистратуры. – 2024. – № 12-2 (159). – С. 76–78.
9. Амануллаева К., Алижонова О. Роль лингвокультурологии в лингвистике // Ijtimoiy-gumanitar va tabiiy fanlardagi an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar dialektikasi. Халқаро илмий-амалий анжуман. – 27-fevral, 2025. – С. 324– 325.
10. Амануллаева Камола Муминовна. О художественном концепте и в целом // Россия и Узбекистан. Междуна-родные образовательные, научные и социально-культурные технологии: векторы развития. – Челябинск–Ташкент–Бухара–Самарканд, 2020. – С. 271–272.